

УДК: 631.872

ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КУКУРУЗЫ С ВНЕСЕНИЕМ КОМПОСТА ПОДГОТОВЛЕННОГО ИННОВАЦИОННЫМ ПУТЕМ

¹Жўраева Дилдора Рустамовна, ²Жўраев Фарход, ³Мамадиёрович Аллашов Бахрам Давлетбаевич, ⁴Ахмедов Тулқин Пардаевич, ⁵Бонии Мария Александровна
¹бўлим бошлиғи, ЧПИТИ, ²ассистент, ТошДАУ, ³докторант, НИИЖП, ⁴заведующий
отделом, НИИЖП, ⁵лаборант НИИЖП

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13859696>

Аннотация. Кукуруза является одной из важных культур в улучшении кормовой базы в животноводстве. Важно использовать компост, приготовленный инновационным способом, и изучить его влияние на получение высокого урожая кукурузы. В данной статье представлена информация о значении компоста, приготовленного инновационным методом при выращивании сорта кукурузы «Узбекистан-2018», созданного учеными института.

Ключевые слова: Животноводство, кормовая база, кормовые культуры, кукуруза, компост, силос, урожайность, продуктивность.

Annotatsiya. Chorvachilikda ozuqa bazasini yaxshilashda makkajo'xori muhim ekinlardan biridir. Innovatsion usulda tayyorlangan kompostdan foydalanish va uning makkajo'xoridan yuqori hosil olishga ta'sirini o'rganish muhim ahamiyatga ega. Mazkur maqolada institut olimlari tomonidan yaratilgan “O'zbekiston-2018” makkajo'xori navini yetishtirishda innovatsion usulda tayyorlangan kompostning ahamiyati haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: Chorvachilik, ozuqa bazasi, ozuqabop ekinlar, makkajo'xori, kompost, silos, hosildorlik, samaradorlik.

Abstract. Corn is one of the important crops in improving the feed base in animal husbandry. It is important to use compost prepared in an innovative way and study its effect on obtaining a high yield of corn. This article provides information on the importance of compost prepared in an innovative way when growing the Uzbekistan-2018 corn variety created by scientists at the institute.

Keywords: Animal husbandry, feed supply, forage crops, corn, compost, silage, yield, productivity.

Согласно ряд Постановлениям государства были поставлены задачи перед научными работниками о повышении общего поголовья продуктивности животных, об обеспечении домашних животных местными кормами. Недостаток основных кормов, приводит к низкой продуктивности животных. Задача состоит в том, чтобы на тех же площадях собирать больший объем стебельчатых кормов обогащенных макро-микрэлементами. В животноводческих хозяйствах ежегодно десятками лет с одного и того же гектара поливной земли вывозят по 25-40 тонн зеленой кормовой массы, в которой содержатся десятки килограммов макро-микроэлементов. Азот, фосфор и калий восполняется внесением в почву минеральными удобрениями (по 100-200 кг на 1 га), однако важные химические элементы как магний, титан, железо, марганец, кальций и другие усваиваются растениями и почти безвозвратно выносятся с поля. Частично макро-микроэлементы, которые были в кормах, возвращаются с фермы в виде перепревшего

навоза опять на поля, но большая часть элементов в молоке и мясе вывозится с фермы. Из года в год почва истощается, снижается урожайность кормовых культур, а также запасы кормов на зиму. Кроме того, в кормах снижаются необходимые макро-микроэлементы, животные меньше получают с кормами биологические соединения микроэлементов, поэтому приходится в комбикорм вносить большими дозами дорогие премиксы. Компенсацию недостатка микроэлементов в почве можно решить путем внесения компоста в почву и соответственно повысить урожайность, а также количество микроэлементов в зеленых кормах, выращенных на этих площадях.

Со стороны Б.Д.Аллашова, М.Х.Зульф리카рова, Ф.Тореева были проведены исследования по разработке агротехники возделывания кормовых культур были изучены посевы в разных вариантах и в разных нормах донника белого сорта «Кибрай», овса «Узбекского широколистного», ржи «Шалола», тритикале «Прагского серебра» и кукуруза «Узбекистан-2018». В исследованиях Б.Д.Аллашова, М.Х.Зульф리카рова, М.Н.Саттарова проведена работа по первичному семеноводству на сортах кормовой свеклы «Узбекистан-83», кукурузы «Узбекистан-2018», овса «Узбекский широколистный», тритикале «Праг серебристый» и были улучшены сортовые качества этих сортов. В работах Б.Д.Аллашова, Д.О.Рахмонова, А.П.Безверхова даётся обзор характеристик сафлора как пищевой масличной культуры, а также как нетрадиционной кормовой культуры, её преимущества по сравнению с другими кормовыми культурами. По данным И. Хафизова, Б. Кахрамонова, С. Исамухамедова, А. Хафизова (2022), в повышении продуктивности сельскохозяйственных животных важное значение имеет кормовой фактор, а сено, силос и силос из люцерны, кукурузы и промежуточных культур имеют важное значение. основные рассматриваются как питательные вещества.

Известен положительный опыт применения компоста на черноземе южном совместном предприятии «Мир» Чертковского района Ростовской области, где компост нормой 5, 10 и 15 т/га вносили осенью под вспашку или весной при трехгодичном севообороте «подсолнечник-тритикале-суданская трава». При этом получали прибавку семян подсолнечника на 9-32% на 9-32% больше чем в контроле, тритикале на третий год – на 13-41%, на третий год- суданская трава 7-23% больше, чем в контроле (Е.В.Агафонов, В.П.Горячев, 2011).

Полученные результаты. Были проведены научно-производственные опыты по выращиванию кукурузы на зеленый корм и силос с предварительным внесением в почву компоста подготовленного инновационным путем нормой 5, 10 и 15 т на 1 га.

Компост – лучшее качественное удобрение для всех почв и сельскохозяйственных культур. Перед посевом культуры необходимо хорошо измельчить и удобрить почву. Компост не сжигает корневую систему растений. Однако компост в чистом виде из этой массы не используется, а только смешивается с почвой. Удобрения компостом особенно полезны в холодную погоду. Причина в том, что при разложении компост выделяет тепло и согревает растения. Восстанавливает гуминовые вещества в почве и улучшает ее состав.

Использование компоста и других видов органических удобрений важно при выращивании кукурузы. Как мы все знаем, компостирование требует времени (более полугодя) и выкапывания специальных грядок, а полного разложения не происходит. В настоящее время компост, приготовленный инновационным способом на основе немецкой технологии, были готовы через 5-6 недель.

С целью изучения важности использования компоста, приготовленного из навоза крупного рогатого скота, при выращивании кукурузы новым инновационным методом, было проведено его изучение на опытном поле нашего института на различных курсах. В качестве объекта исследования был взят новый сорт кукурузы «Узбекистан-2018», созданный в нашем институте. Компост испытывали в 3 дозах в 4 вариантах и 4 повторностях. Опыты проводили в 1-м варианте из расчета 5 т/га, во 2-м варианте из расчета 10 т/га, в 3-м варианте из расчета 15 т/га и в 4-м варианте в качестве контроля компост не давали.

Урожай на контрольном участке был 440 ц/га, на 1-м опытном участке, т.е. на первом варианте 455 ц/га, на 2-ом опытном участке 460 ц/га, на 3-м опытном участке, т.е. на 3-м варианте 465 ц/га зеленой массы кукурузы. Таким образом, при дополнительном внесении компоста нормой 15 т/га урожай зеленой массы естественной влажности повысился на 5,7 %, а при внесении компоста нормой 10 т/га повысился на 4,5 %, а при внесении компоста нормой 5 т/га было собрано на 3,4 % больше зеленой массы, чем с контрольного участка.

Выводы. Равномерное внесение в почву компоста нормой 10-15 т/га с посевом или перед посевом повышает урожайность зеленой массы кукурузы на 3,4-5,7%. Внесение компоста в почву можно значительно снизить затраты поливной воды. Рекомендуется внесение компоста в выращивании кукурузы.

REFERENCES

1. Агафонов Е.В., Горячев А.П. Применение бентонита на черноземе южном. Москва. Ж. «Земледелие». №8, 2011, стр 20-21.
2. Атабаева Х.Н., Рўзметов Р. Дала экинларини етиштиришни илғор технологиялари. Тошкент 2004 йил. 33 бет.
3. Айтиалиев А.С., Безверхов А.П., Айтиалиев П.А. Механизированные технологии производства и использования органических удобрений на основе навоза и отходов перерабатывающей промышленности. г.Подольск .ГНУ ВНИИМЖ. «Сборник научных трудов». Том 22. часть 3. 2011. стр. 273-277.
4. Аллашов Б.Д. Изучение межгибридных скрещиваний по хозяйственно ценным признакам в селекции средневолокнистого хлопчатника/Ш.И. Ибрагимов, П.Ш. Ибрагимов//Состояние селекции и семеноводства хлопчатника и перспективы ее развития: тезисы докл. межд. науч. практ. конф. – Ташкент, УзНИИССХ. – 2006. – С. 49–50.
5. Б.Д.Аллашов, Д.О.Рахмонов, А.П.Безверхов. Использование сафлора в качестве нетрадиционной кормовой культуры. Ж.// Главный агроном. Россия № 6. 2019. 2019:6.
6. Б.Д.Аллашов, С.Жамолов. Чорвачиликда озуқа базасини мустаҳкамлашда инновацион усулда қашқарбедани бошоқли экинлар билан аралашма ҳолда экиб етиштиришни аҳамияти. Самарқанд ветеринария медицинаси институти Тошкент филиалида 2021 йил 30-март куни бўлиб ўтган илмий-амалий анжуман тўплами. Тошкент-2021. 100-бет.
7. С Жамолов, Б Аллашов. Маккажo'horining xorijiy tizmalari rivojlanish davrlari. Ж. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. 2023/11/11. С. 236-239.
8. Кравцов, И.А. Продуктивность родительских форм гибридов кукурузы и густота посева / И.А. Кравцов, И.В. Федоткин // Кукуруза и сорго. – 2001. – № 3. – С. 12–13.

9. Крамарев, С.М. Интенсивность поступления основных макроэлементов в растения кукурузы в онтогенезе / С.М. Крамарев, Л.Н. Скрипник, Ю.И. Усенко, Т.А. Журавель, Л.Ю. Хорсева, Т.Ф. Яковишина // *Агрехимия*. – 2002. – № 12. – С. 21–30.
10. Кучмиев, А.Н. Рекомендации по индустриальной технологии возделывания кукурузы / А.Н. Кучмиев, Е.П. Недбайло и др. – Новочеркасск. – 1982. – 20 с.
11. Нурматов А.А., Хафизов И.И., Хафизов А.И., Карибаева Д..Скороспелость жеребят карабаирский породы и их помесей с фризской породой. Материалы конференции: Актуальные вопросы совершенствование технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства. Мосоловские чтения. Материалы международной научно-практической конференции. Марийский НИИС/Х-фил. Фед. аг.науч.ц.р Сев.-Вос. им.Н.В.Руницкого. 2024г., № XXVI.,С. 486-490.
12. С.Ф.Жамолов, Б.Д.Аллашов. Кузги ва бахорги муддатларда экилган озукабоп экинларда олиб борилган селекция ва бирламчи уруғчилик ишлари. *Ж.Science and innovation*. Том 2. Номер Special Issue 8, Ст. 302-306
13. Телих, К.М. Факторы, влияющие на урожайность зерна кукурузы / К.М. Телих // *Кормопроизводство*. – 2002. – № 5. – С. 20–22.
14. Хафизов И.И., Кахрамонов Б., Исамухаммедов С., Хафизов А. Генетический потенциал карабаирской породы. Материалы конференции: Материалы международной конференции "Эффективные методы управления селекционно-племенным процессом в табунном коневодстве". Министерства науки и высшего образование Республик Казахстан, Торойгыров Университет "., Казахстан, Павлодар, 2022 г., С. 124-128.
15. Хафизов И.И. Қорабайир зот отлари генофондининг генетик хилма-хиллиги. ж."Ўзбекистон кишлок хўжалиги" журнали, "AGRO ILM" илова, Тошкент, 2023, махсус сон (3) (96), 45-47 б.
16. Шатхуллаев Ш.Д., Юсупов Р.Г. Агроминеральные добавки и облагораживание почвы. *Ж. «Геология и минеральные ресурсы»*. № 1,2010. с.12-24.
17. A.A.Nurmatov, B.D.Allashov, Sh.Sh.Jabborov, I.Rustamova, Sh.Tursunov. Feeding farm animals based on the new innovative total mixed ration (TMR) technology. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. 2020/12/1. 614 (1), 012161
18. B.D.Allashov, M.X.Zulfikarov, F.Toreev. Effective agrotechnology for cultivation of forage crops. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 2020. 614 (1), 012159
19. B.D.Allashov, M.X.Zulfikarov, M.N.Sattarov. Primary seed production of fodder crops. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 2020. 614 (1), 012160
20. Hafizov Akmal Inoyatovich. Hematological and clinical indicators of foals of the Karabayir breed and its hybrids with the Friesian breed.*Cotton Science* (2023), Volum-3, Issue-2. *Cotton Science International Scientific journal*. Internet address: <http://journals.companу/> E-mal:info@journals.companу.
21. M.I.Annaeva, F.N.Toreev, M.M.Yakubov, B.D.Allashov, N. Mavlonova. Agrotechnology of *Melilotus albus* cultivation in saline area. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 614 (1), 012170